

MUSTAQILLIK YILLARIDAGI BERDAQ NOMIDAGI QORAQALPOQ DAVLAT AKADEMIK MUSIQALI TEATRI SSENOGRAFIYASI RIVOJLANISHI

Tleumuratova Aziza Jumabek qizi

mustaqil izlanuvchi

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15448804>

***Annotatsiya.** Mazkur tezista mustaqillik yillaridagi Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat musiqali akademik teatri rivojlanishi, spektakl repertuarlari va ijodiy faoliyati haqida fikr mulohaza yuritilgan.*

***Kalit soʻzlar:** ssenografiya, truppa, rejissura, dekoratsiya, repertuar, spektakl.*

***Аннотация.** В данной статье рассматривается развитие, репертуар и творческая деятельность Каракалпакского государственного музыкально-академического театра имени Бердака в годы независимости.*

***Ключевые слова:** Сценография, труппа, режиссура, декорация, репертуар, спектакль.*

***Annotation.** This article examines the development, repertoire and creative activity of the Karakalpak State Musical Academic Theater named after Berdak during the years of independence.*

***Key words:** Scenography, troupe, direction, scenery, repertoire, performance.*

Teatr xalqqa naʼmuna boʻladigan ulugʻ dargoh, “Teatr –bu ibratxonadir” degan edi ulugʻ marifatparvarlarimizdan biri Mahmudxoʻja Behbudiy. Darhaqiqat, teatr ibrat va maʼnaviyat maskanidir. Sababi jamiyatta yuz berayotgan voqealarning barchasi teatr hunarida oʻz aksini topadi. Mustaqillik yillarida erishilgan yutuqlar, zamonaviy mavzular bilan bir qatorda oʻtmish tariximiz haqida soʻzlaydigan, ayniqsa, yoshlarning estetik istaklariga mos boʻlgan asarlarning sahnalashtirilishi, tomoshabinlarning teatr sanʼatiga boʻlgan mehrini yanada oshirmoqda. Teatrimiz soʻnggi yillardagi faoliyatiga nazar tashlar ekenmiz, koʻpgina ijobiy oʻzgarishlarning guvohi boʻlamiz. Repertuar siyosati, rejissura va aktyorlik mahoratidagi yutuqlar va yangiliklar, xalqlararo madaniyatda orttirilgan tajribalar teatr jamoasining uzoq va mashaqqatli mehnatining samarasidir.

Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov “Qachon boʻlmasin milliy madaniyatimizning bir boʻlagi boʻlgan teatr haqida soʻz borganda, ulugʻ Mahmudxoʻdja Behbudiyning “Teatr-bu ibratxonadir” deb aytgan fikrlarini eslab oʻtishimiz joizdir. Bizning milliy sanʼatimiz oʻtmishda ulkan yoʻl bosib oʻtgan, uning qadimgi ildizlari xalq oʻyin-kulgilari bilan bogʻliqdir” [1.56]. Shuni taʼkidlash joizki, 20 yilga kelib, milliy teatr sanʼati yurtimiz va jahon miqiyosida vujudga kelgan, zamonlar sinovidan oʻtib kelayotgan anʼanalar va tajribalar asosida yangidan paydo boʻlgan va rivoj topgan. Teatr xalqimizning manaviyatini yuqori choʻqqilarga olib chiqdi, milliy qadriyatlarimiz, urf-odat va anʼanalarimizni sahnada namoyish etdi. Teatr barpo boʻlgan davrlardan boshlab buyuk sanʼatkorlarning eng ogʻir davrlarida ham respublikaning chekka qishloqlariga qilgan gastrollari, konsert va spektakllari bilan xalqimizning xotirasida saqlanib qolgan. Shu oʻrinda teatr ijodkorlari tomonidan koʻplab milliy ruhdagi sahna asarlari chet davlatlarida ham muvaffaqiyatli ijro etildi. Hozirgi kunda respublikamiz teatrlarida turli mavzu

va janrlarga oid ko'plab spektakllar yaratilib, o'ziga hos ijodiy izlanishlar davom etib kelmoqda. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat akademik musiqali teatri respublikamizdagi muhim ahamiyat kasb etuvchi teatlardan biri hisoblanadi. Teatr 90 yillik tarixga ega bo'lib, u yillar davomida teatr xalqimizning ma'naviy olamining ajralmas bir qismi bo'lib, jamiyat bosqichlarida haqiqiy turmush ko'rinishlarini gavdalantirgan madaniy-ma'naviy maskanga aylandi. O'zbekiston Respublikasi Mustaqillikka erishganidan so'ng, barcha sohalarida yuzlab o'zgarishlar yuz bergani kabi, Respublika teatlari ham yangi taraqqiyot yo'liga qadam qo'ydi. Mustaqillik yillarida teatr buyuk so'z boyligi egasi, klassik adabiyotimiz buyuk siymosiga bag'ishlab Berdaq nomi berildi.

Bugungi globallashuv va bozor iqtisodiyoti sharoyitida, hamma sohada bo'lgani kabi, teatr san'atida ham mavzu, janr, uslublar rang-barangligi, tomoshabin uchun esa tanlash imkoniyatini yaratish jarayoni boshlangan. Jamoalar o'z-aro tortishadigan, raqobatbardosh spektakllar yaratishga astoydil kirishadigan davr keldi. Mana shu shu jarayonda har bir teatrning o'z tomoshabinini shakllanadi. Endi teatr tomoshabinning ketidan emas, aksincha, tomoshabin teatr ortidan ergashishi zarur.[2.4].

Teatr yangi davrda keng imkoniyatlarga ega bo'lib, milliy dramaturglar asarlari bilan bir qatorda boshqa xalqlar tillaridan tarjima qilingan asarlarni sahnalashtirib kelmoqda. Milliy operaga ega bo'lgan san'atimiz endi jahon klassik operalarini qoraqalpoq tamoshabinlariga in'om qildi. ko'rgan san'atkor klassik operalarni tomoshabinlarga taqdim etdi. Chunki teatrdan yetarlicha solistlar, xor, orkestr, balet artistlari mavjud edi. Xususan, S.Yudakovning "Maysaraning ishi" qoraqalpoq tilida, S.Raxmaninovning "Aleko" operasi, N.Muhammaddinovning "Ajiniyaz" operasi, "Ayjamal" baleti, A. Begimov, T. Allanazarovlarning "G'arib ashik" musiqali dramasi, Q.Matmuratovning "Sharyar" dramasi, Aripovning "Sohibqiron" dramalari muvaffaqiyatli sahnalashtirildi. Shuningdek, tomoshabinlarning talablari e'tiborga olingan holda, xalqimiz uchun ko'plab komediya asarlari yaratildi: K.Rahmonovning "Injiqning muhabbati", Q.Matmuratovning "Umirbek va Tazsha", M. Nizanovning "Ikki dunyo ovorasi", Sh. Boshbekovning "Temir hotin", I. Sodiqovning "Afandining hotini", B. Jurto'vning "Qaynonaning hiylasi" yana boshqa bir necha spektakllar tomoshabinlar e'tirofiga sazovar bo'ldi. Har bayramda teatrlashtirilgan shou-konsertlar namoyish etish an'anaga aylandi [3.4].

Bu davrda teatrdan katta tajribaga ega bo'lgan sahna ustalari Qaypnazarova, Ye. Saekeyev, X. Aymbetov, S. Aymbetova, M.Ismoilova, B. Uzakbergenov, S. Davletova, M.. Sapayeva, O'zbekiston. Qo'simbetov, J. O'tobergenov, Q. Daniyarov, A.. Seytekov, Q. Qalandarov, G. Jumaniyazova, U. Yusupova, A. Piyazova, G.. Saribayeva, B. Nazarimbetov, J. Sagindikova, S. G'aniva, J. Pirlesova, D. Jalog'osbayeva, A. Qalimbetovlar bilan birga teatrga endigina qadam qo'ygan M. Usenov, S. Annaqulova, K. Allanazarov, D. Atmuratov, A. Amaliyazovlar oilasi tomonidan yaratilgan ijod mahorati ko'zga tashlandi. Rejissyorlar: N.Ansatbayev, Q. Abdireymov, B. Baymurzayev, J. Sultonbayev, B. Uteboyevlar turli janr va mavzularda spektakl yaratishdi. Teatr repertuaridan inson qadriyatlarini, uning ishtiyoqi, insonga xos bo'lgan psixologik dramalar va tarbiyaviy ahamiyatga molik asarlar o'rin oldi. 2000-2010 yillarda sahnalashtirilgan davriy talablarga javob beradigan, milliy kooloritga boy musiqiy spektakllar - O. Abdirahmonovning "Tirseklar", K. Rahmonovning "Laqqilar shifoxonada", "O'lim jazosi", A. O'teniyasovning "Qizining or nomusi" asarlari xalq qalbidan joy oldi. Teatr muhlislarining talablariga binoan P.Tilegenov, S. Pavlanovning "Vijdon", Q.Shangitbayev, Q. Bayseytov, A.Muhammadovlarning "Uch bo'ydoq" asarlari qayta-qayta sahnalashtirilib, tomoshabinlarga ma'naviy ozuqa baxsh etdi [4.26].

Mustaqillik yillarida teatr jamoasi yosh avlodga "Biz kim edik, kimning avlodimiz, otabobolarimiz kim edi?" degan tarixiy haqiqatlarni sahnada tasvirlab berishga harakat qilmoqda.

N.Davkarayev, V.Shafrannikov, N.Muhammaddinovlarning "Alpamis", K.Rahmonov, Q.Zaretdinovlarning "Edige" musiqali dramalari, Zaretdinovning "Tumaris" operasi "Qirq qiz" baleti bunga misol bo'ladi. Birinchi milliy operamiz "Ajiniyaz" va birinchi baletimiz "Ayjamal" sahnalashtirildi. Klassik shoir Berdaqning 190 yilligi munosabati bilan teatrning 90 yilligi tantanalari arafasida dramaturg Q.Matmurotovning "Berdaq" spektaklini yangidan sahnalashtirdi.

Bundan tashqari teatr repertuaridan Mustaqillik g'oyalari bilan to'lib-toshgan yangi zamon qahramonligi, tarixiy shaxsiyatimiz, mahorat mavzusi, Vatanga bo'lgan muhabbat va boshqa mavzularda asarlar joy olgan. Shunga o'xshash asarlardan Xo'janiyozovning "Adolatga hiyonat", "Suymaganga suyanma", K. Rahmanovning "Kelin", "O'lim jazosi" K.Matmurotovning "Kichik muhabbat", O. Abduraxmanovning "O'jarlar", A.Qahhorning "Tobutdan tovush", O'. Xoshimovning "Uylanmasam o'laman", S.Balg'abayevning "Eng go'zal kelinchak" P.Aytmurotovning "Intilganga to'le yor" Q.Norqabulning "Nur soyada qolmaydi" va boshqa asarlar teatr repertuaridan o'rin olgan.

Hozirgi kunda mazkur teatr 95 yildan ortiq tarixga egadir. Hozirgi kunda teatr repertuaridan 360 dan ortiq har xil janrdagi spektakllar o'rin olgan bo'lib, ular orasida mono opera uslubidagi spektakllar ham o'rin olgan. Teatrning ko'p yillar davomida erishgan yutuqlari, ayniqsa yoshlarni Vatanga sadoqat, insonparvarlik ruhida tarbiyalash, insonlar qalbiga yaxshilik nurlarini singdirishni o'zining ezgu minnati deb bilib, xalqqa fidokorona xizmat ko'rsatib kelamoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" I. Karimov. Ma'naviyat.2012,176b.
2. Қодирова,Д. XX аср Ўзбек театри: таркиб топиши ва ривожланиш жараёнлари.-Т.: Санъат журнали нашр., 2009.-208 б.
3. Tleumuratova.A. Qoraqalpog'istonda teatr san'ati shakllanishining ilk bisqichlari. //Modern Science and Research. – 2024.-409b.
4. "Истоки и формирование Каракалпакский драматургии и театра", Т.Алланазаров. Автореферат. «Академия наук» 1964,65ст.